

ONA TILI TA'LIMIDA METODLARDAN FOYDALANISH**Jumanova Nazokat Shuhrat qizi***(jumanovanazokat782@gmail.com)***Rixsiboyeva Sevinch Farxod qizi***(sevinchrixsiboyeva82@gmail.com)*

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi” uchinchi bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili ta'limida qo'llaniladigan metodlarning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Xususan, an'anaviy, interfaol va innovatsion metodlarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning o'quvchilar nutqiy va tafakkuriy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi roli tahlil qilingan. Maqola ta'lim jarayonida metodlarni maqsadga muvofiq tanlash va uyg'unlashtirish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: ona tili, metod, ta'lim, an'anaviy metod, interfaol metod, innovatsion metod, nutqiy ko'nikma.

Annotation: This article examines the role and significance of methods applied in native language instruction. Specifically, it analyzes the distinctive characteristics of traditional, interactive, and innovative methods, as well as their function in fostering students' linguistic competence and cognitive abilities. The study substantiates the necessity of appropriately selecting and integrating teaching methods within the educational process.

Keywords: native language, method, education, traditional method, interactive method, innovative method, speech competence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и значение методов, применяемых в преподавании родного языка. В частности, анализируются особенности традиционных, интерактивных и инновационных методов, а также их функция в развитии речевых и когнитивных способностей учащихся. В исследовании обосновывается необходимость целесообразного выбора и интеграции методов обучения в образовательный процесс.

Ключевые слова: родной язык, метод, образование, традиционный метод, интерактивный метод, инновационный метод, речевое умение.

Ona tili – bu xalqning ma'naviy boyligi, madaniyatini ifodalovchi asosiy vositadir. Shu bois uni o'qitish jarayonida metodlardan oqilona foydalanish muhim o'rin tutadi. Metod – bu o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini muayyan maqsad sari

yo'naltirish usuli bo'lib, ta'lim samaradorligini oshirishning eng muhim vositasidir. Ona tili fanini o'qitishda metodlarni to'g'ri tanlash va qo'llash orqali o'quvchilar nutqini o'stirish, tafakkurini rivojlantirish va ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish mumkin.

Ona tili ta'limida an'anaviy metodlardan keng foydalaniladi. Izohli bayon, suhbat, mashq metodlari o'quvchilarga nazariy bilimlarni tushuntirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Ushbu metodlar o'quvchilar uchun ona tilining nazariy asoslarini o'rganishda poydevor vazifasini bajaradi. Bugungi kunda interfaol metodlar darslarning asosiy tarkibiy qismiga aylanmoqda. "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Bahs-munozara" kabi metodlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, erkin mulohaza bildirish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interfaol metodlar o'quvchini bilimni tayyor holatda qabul qiluvchi emas, balki uni izlovchi va yaratuvchi shaxs sifatida shakllantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi ona tili fanini o'qitishda ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Multimedia vositalari, elektron lug'atlar, onlayn testlar va taqdimotlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashni samarali tashkil etadi. Bundan tashqari darslarni yana qiziq hamda samarali bo'lishini maqsad qilgan holda ona tilida mavzu frazeologizmlar bo'lsa ya'ni iboralar mavzusi o'quvchilarga yanada oson tushuntirish uchun iboralarga mos rasmlardan foydalansa dars yanada qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Masalan: "Tepa sochi tikka bo'ldi" iborasi "Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi" iborasi "Boshi osmonga yetdi" iboralarini rasmlar orqali ifodalasa o'quvchilarga iboralar mavzusi tushuntirilsa mavzu ko'proq yodida qoladi. Yana bir metodni olib qarajak "Qaysi samalyot tez uchadi" metodi orqali o'quvchilarga yordamchi so'z turkumlari ko'makchi, bog'lovchi, yuklama yoki o'tilgan mavzularni takrorlash mavzusida ham ushbu metodan foydalansa bo'ladi. Bunda o'quvchilar uch guruhga bo'linadi. Samalyotlar ham uchta bo'lib har biriga nom berilgan bo'ladi ko'makchi, bog'lovchi, yuklama. Uchta guruhga aralashtirib yordamchi so'zlarga oid so'zlar berilgan bo'ladi qaysi guruh o'ziga tegishli yordamchi so'zlari topib samalyotga yopishtirsa o'sha guruhning samalyoti tez manzilga yetib boradi. Bu metod orqali o'quvchilar yordamchi so'z turkumlarini ajratishni o'rganadi va osongina yodida saqlab qoladi. O'tilgan mavzularni takrorlash mavzusi bo'lganda esa o'tilgan mavzular bo'yicha savollar tuzib qaysi guruh tez savollarga javob berishi orqali ham ushbu metoddan foydalansa bo'ladi.

Yana bir "Kartochkalar va konvert" metodida o'qituvchi va o'quvchi uchun ham foydalidir. Bu metodda o'qituvchi har bir talabaga yetadigan qilib uch xil rangdagi

kartochkalar va konvertlar tarqatadi. O'qituvchi yangi mavzu tushuntirayotgan vaqtda qizil kartochkalilar tursin deydi va ular turadilar ularga yangi mavzuga doir savol beradi va javob berganlar o'tiradi, javob berolmaganlar o'tirmaydilar. Natijada o'tirmagan o'quvchilar mavzuni yaxshiroq eshitadi va biroz vaqt o'tgach o'qituvchi yana savol beradi va natija avvalgisidan yuqoriroq bo'ladi. Yangi mavzu bayoniga mo'ljallab o'qituvchi qolgan kartochka olgan o'quvchilarni ham turg'izadi. Kartochkalar metodida o'quvchilar mendan so'rab qoladi deya mavzuni yaxshiroq eshitadi. Dars tugashiga 10 daqiqa qolganda esa berilgan konvertlarga yangi mavzudan nimalarni o'rganganligini yozishi va 5 daqiqa qolganda hamma ustozga tekshirtirishi lozim. O'qituvchi mana shu metod orqali o'quvchilar bilimlarni qay darajada o'rganganligini bilib oladi. Bu metodni samarali o'tkazilsa natija yuqori bo'ladi. Taqdimot va muzyurarlilar – bu mashg'ulotni boshlash uchun mo'ljallangan qisqa mashqlardir. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi »to'siq«ni yoqotishga qaratilgan usul. Bu metod asosida guruh o'quvchilari orasidagi o'zaro ishonch, hurmat o'zaro yaqinlikni his etishga o'rgatish yotadi. Dars davomida yuqorida aytib otilgan metodlardan foydalanish darsni qiziqarli hamda qiziqarli otishiga va bu orqali esa, ta'lim sifati oshishiga yordam beradi.[5:334] Metodlar haqida O'rta Osiyo va boshqa olimlar turli xil fikrlar bildirishgan: O'rta Osiyo olimlaridan Forobiy, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqa fan metodlarini rivojlantirganlar. Xorazmiy olimlarni uchga bo'lib, ularning bir qismi ilmiy kashfiyotlarni ochishda qo'llaniladigan yo'l-yo'riq va usullarni ishlab chiqib boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarini osonlashtiradi, deb yozganida, aynan shu metodlarni ishlab chiquvchi olimlarni nazarda tutgan. Yaqin davr Yevropa faylasuf olimlari ham metod taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shishdi. F. Bekon, G. Galiley, R. Dekart, G. Leybnits singari faylasuflar Metodlar haqida maxsus asarlar ham yozishdi. Hozirgi zamon fanlarida ko'plab umumiy, xususiy ilmiy Metodlar qo'llanadi. Ayniqsa, keyingi asrda modellashtirish va matematik Metodlarning yangi shakllari rivojlandi, kibernetik modellashtirish va kompyuter modellashtirish Metodlari jamiyatning qariyb barcha sohalarida keng miqyosda qo'llanilmoqda.

Ona tili ta'limida metodlardan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. An'anaviy metodlar bilim asoslarini shakllantirsa, interfaol metodlar o'quvchini faol va mustaqil shaxs sifatida rivojlantiradi, innovatsion metodlar esa ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishga yordam beradi. Shunday ekan, o'qituvchining asosiy vazifasi – metodlarni maqsadga muvofiq tanlab, ularni uyg'unlashtirilgan holda qo'llashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Roziqov O. va b. Ona tili didaktikasi. – Toshkent, 2006. -65 b.
2. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M., va b. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. - 380 b.
3. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T.: O'zbek tili o'qitish metodikasi. – T.: O'zbekiston Milliy kutubxonasi. 2010. -76 b.
4. Muxtarova Sh.M. Ona tili o'qitish metodikasi. -Toshkent, 2025. – 43 b.
5. Wikipedia.uz